
Metafisica e teologia politica

Roberto Esposito

Abstract: The paper deals with the two metaphysical principles of politics by focusing on the works of Carl Schmitt, Joachim Ritter, Manfred Riedel and Reiner Schürmann. It shows that at the heart of politics is constituted by the juncture between universalism and exclusion, unity and separation, based on the metaphysical principle according to which the tendency of the duality to make itself into a unity by subordinating one part to the domination of the other. All the philosophical and political categories of politics, starting with the Roman and Christian notion of “the person,” continue to reproduce this exclusionary dispositif.

Keywords: metaphysics, politics, theological politics, dispositif

L'argomento di questo saggio è il rapporto tra politica e metafisica. Un tema, a prima vista ostico e inattuale, che si riferisce ai caratteri essenziali della politica. Mi rendo conto del fatto che parlare di essi, cioè delle invarianti della politica, o almeno dei suoi elementi di lunga durata, va in controtendenza rispetto alle domande più frequenti che animano il discorso pubblico. Solitamente l'attenzione viene posta sui cambiamenti della politica: cosa muta dei suoi soggetti, dei suoi strumenti e dei suoi scenari. Ecco l'interrogativo che viene sempre più spesso dall'ambito dei media, ma anche dalla saggistica scientifica di carattere sociologico, politologico e giuridico. Naturalmente si tratta di una domanda legittima, che trae la propria ragione dalla trasformazione vistosa che da qualche tempo coinvolge l'intero universo della politica. Tuttavia non è la domanda della filosofia, la quale, al contrario, riguarda non ciò che cambia, ma ciò che *non* cambia, o meglio che rimane stabile attraverso e dentro il cambiamento. Ciò non è in contrasto con l'impressione che abbiamo di una continua accelerazione del tempo, anzi va interpretato in rapporto a essa. Quanto più rapidamente le situazioni mutano, tanto più è significativa la ripetitività con cui si presentano certe costanti.

Quando, dando risposte diverse, i due maggiori filosofi politici del secolo scorso, Carl Schmitt e Hannah Arendt si interrogano sul concetto del 'politico' o sul significato della politica, alludono precisamente a questo incrocio tra invarianza e mutazione. Per entrambi, dietro e dentro alla successione degli eventi politici, c'è un nucleo stabile che ne costituisce l'essenza. Per Schmitt, è il conflitto tra amico e il nemico, mentre per Arendt sono il discorso e l'azione che legano gli uomini tra loro nella con-

divisione degli affari pubblici della *polis*. Anche un pensatore, allievo in qualche modo di entrambi, come Dolf Sternberger, autore di un libro sulle *Tre radici della politica*, apre la sua trattazione con la domanda sulla categoria generale della politica, arrivando alla conclusione che si tratta della ricerca della pace, sia pure diversamente intesa. Anche nel caso di Sternberger, come già in Schmitt e Arendt, la parola decisiva che adopera è 'origine'. Per afferrare il carattere di qualcosa – egli sostiene – occorre coglierne il 'fenomeno originario', dal momento che, aldilà e dentro le variazioni storiche, è esso che restituisce l'essenza di ciò che cerchiamo¹. Ciò vale anche per quella attività che da due millenni e mezzo chiamiamo 'politica'.

Torna, ancora una volta, la domanda metafisica sulla politica. Cosa la definisce essenzialmente? Cosa la fonda nel suo senso d'insieme? Cosa permane immutato nelle sue metamorfosi? Per coglierlo, dovremmo sforzarci di guardare al processo storico come se fosse situato, anziché su di un unico livello, su due piani sovrapposti, uno sovrastante, esposto al nostro sguardo, e l'altro sottostante – invisibile a occhio nudo fino a quando, periodicamente, non riemerge in superficie. Questo modo di intendere le cose ha anche una radice classica. Non è il “ritorno ai principii” che raccomanda Machiavelli quando l'organismo politico perde la propria forza vitale, scivolando verso la sua dissoluzione? Naturalmente Machiavelli è tutt'altro che incline alla metafisica, qualsiasi cosa si voglia intendere con questo termine, ma ciò non esclude un'attenzione acuta agli elementi di ricorrenza che si ripetono nel corso della storia, consentendo ai moderni di basarsi sulle esperienze degli antichi.

Si può dire, ritornando all'immagine precedente del doppio livello, che se il piano superiore è quello in cui si succedono i fenomeni storici, il piano sottostante ne costituisce il fondo metafisico. Tra questi due livelli sovrapposti vi è un rapporto di implicazione, nel senso che i fenomeni di superficie non sono interpretabili indipendentemente dall'orizzonte metafisico da cui in qualche modo emergono e cui danno, di volta in volta, differente espressione. Naturalmente questa implicazione si può interpretare in maniera diversa – come qualcosa che rivela la verità dell'agire politico, oppure come ciò che la mistifica in base a interessi di altra natura. Come un fondamento che conferisce senso alle nostre pratiche oppure come un vincolo che imprigiona la nostra esperienza in un cerchio senza via d'uscita. Già le più significative interpretazioni novecentesche del nesso tra politica e metafisica divergono su questo punto. Se il libro di Joachim Ritter *Metafisik und Politik*², che in qualche modo riapre, in anni

recenti, questa linea di ricerca, assume la prima posizione, restando interno alla prospettiva metafisica che analizza, Manfred Riedel, in *Metaphysik und Metapolitik*³, si colloca ai suoi confini esterni.

Per Ritter, tutt'altro che sovrapposta alla realtà come un velo ideologico che la copre, l'indagine metafisica ne rivela l'aspetto essenziale, fuori del quale i fenomeni politici perdono di comprensibilità. Da qui il suo rimando affermativo a Hegel. Diversamente da coloro che individuano nella contemporaneità il tramonto della sostanza razionale o ne auspicano la definitiva scomparsa, Hegel vede in tale sostanza la prospettiva necessaria a vivere coscientemente il proprio tempo. E ciò non perché perda di vista la scissione che lo attraversa, esponendolo alla potenza del negativo. Ma perché coglie proprio nella separazione l'espressione rovesciata dell'unità – ciò che, pur in negativo, ne consente il ricordo e ne custodisce l'esigenza. Così Ritter – ricercando la ragione nella storia e l'eterno nel tempo – fa proprio il punto di vista che attribuisce a Hegel, collocandolo al culmine della tradizione metafisica inaugurata dai Greci. Da qui il riferimento ad Aristotele, dal quale muove il suo libro in una prospettiva di sostanziale continuità tra le forme di pensiero antiche e moderne. Se la scissione che caratterizza il presente, contrapponendolo al passato, è pur sempre espressione della medesima sostanza vivente che li attraversa, la discontinuità tra pensatori antichi e moderni non è che l'effetto di superficie di una continuità ben più essenziale.

Allorché si interroga sui principi primi del reale, Aristotele apre la stessa tradizione filosofica portata a compimento da Hegel. La distanza che egli assume dai pensatori-poeti precedenti non è diversa da quella che il filosofo tedesco prenderà nei suoi confronti. In entrambi i casi continuità e discontinuità, unità e scissione, costituiscono i lati opposti e complementari di un medesimo blocco di senso costituito alla loro confluenza. Anzi, per Ritter, è proprio il distacco di Hegel dalla filosofia scolastica a testimoniare la sua consonanza con Aristotele. Hegel è stato il primo filosofo a mettere in evidenza il carattere politico dell'etica greca, e aristotelica in particolare, in una modalità che troverà il proprio apice nella sua stessa filosofia. Come la *polis* è il criterio di misura di ciò che Aristotele ritiene valido per ogni uomo, lo Stato rappresenta per Hegel il culmine della storia occidentale. In ambedue i casi l'*ethos* oggettivo, diverso dalla morale soggettiva, si cristallizza in una istituzione pubblica posta dai due filosofi al culmine della propria civiltà. È precisamente qui che, secondo Ritter, si stringe il nodo metafisico tra le loro concezioni. Come in entrambi i filosofi è l'esito del processo – la *polis* in Aristotele, lo Stato in Hegel – a gettare piena luce sulla sua origine, così è il pensiero hegeliano a illuminare fino in fondo il significato di quello aristotelico.

Diverso il punto di vista di Riedel, testimoniato dall'uso del termine 'metapolitica', che nel titolo del suo libro si affianca a quello di 'metafisica'. Cosa deve intendersi per esso? A coniarlo è stato, a fine Settecento, lo storico tedesco August von Schlözer⁴. Successivamente esso è stato ripreso, con significati eterogenei, da autori diversi come De Maistre, Comte e Dilthey, fin quando lo stesso Riedel non ne ha fornito una formulazione più precisa, in cui emerge con nettezza la diversità dalla interpretazione di Ritter. Per 'metapolitica' si deve intendere la

presenza inconsapevole di presupposti metafisici all'interno delle concezioni politiche. Ciò è rilevabile in autori antichi e moderni, a partire dallo stesso Aristotele. Se si esamina la sua *Politica*, risulta che essa contiene teoremi derivanti non dalla filosofia pratica o dall'etica, ma appunto dalla metafisica e, più precisamente, dall'idea di natura. *Physis*, per Aristotele, è un concetto plurivoco che rinvia da un lato alla genesi di un processo, dall'altro al suo *telos* ultimo. Soltanto al momento del suo compimento un fenomeno si mostra per ciò che è, secondo la sua *ousia* o il suo *eidōs*. Se si traspone tale dispositivo logico nell'ambito della politica, come fa appunto Aristotele, si ottiene una singolare procedura, in base alla quale la *polis*, che sotto il profilo genetico succede alla casa, alla famiglia e al villaggio, ne costituisce al contempo il fondamento originario. Solo essa, sorta in vista non del mero vivere, ma del vivere bene (*eu zen*), situa l'uomo nella forma di vita che gli è propria. In tal modo questi da un lato è il soggetto costitutivo della *polis* – colui che, partendo dalle forme primitive d'associazione, l'ha instaurata; dall'altro ne dipende in maniera essenziale, visto che solo all'interno di essa è veramente tale, cioè 'uomo', nel senso pieno del termine. Così ciò che viene per ultimo, il risultato di un processo, ne costituisce il carattere originario.

Già qui, secondo Riedel, si rivela un effetto di mistificazione, ed anche di esclusione, della macchina metafisica. Da un lato la *polis*, come si è storicamente formata, assume l'aspetto di un modello già presente in natura. Dall'altro, in base a esso, esclude tutti coloro che a esso non sono perfettamente conformi. All'universo della *polis* appartengono solo i cittadini dotati di autosufficienza, mentre tutti gli altri, a partire dagli schiavi, si rapportano ad esso in forma parziale o difettiva. Essi ne risultano contemporaneamente interni ed esterni. Interni perché servono al sostentamento materiale dei ceti governanti, esterni perché non godono dei loro stessi diritti. Visto che per la metafisica aristotelica può dirsi 'ent' solo ciò che è in grado di sussistere di per sé, coloro che sussistono per altri non rientrano in tale categoria che in forma inessenziale e deficitaria. Ne sono inclusi in una maniera che di fatto li esclude. Arriviamo così al cuore del dispositivo metapolitico, inteso come condizionamento metafisico della politica. Esso non è solo ciò che inverte il rapporto tra prima e dopo o tra causa ed effetto. Ma anche ciò che assegna a una sola parte il ruolo del tutto. Che fa di un tutto – la *polis* – la proprietà di una parte. Possiamo così arrivare a una prima definizione del rapporto tra politica e metafisica: *il carattere metafisico della politica è la tendenza a unificare una dualità nel dominio di una parte mediante l'esclusione dell'altra*.

Ma – dobbiamo a questo punto chiederci – questa definizione vale soltanto per Aristotele o per tutta la concezione politica occidentale? Rispetto a tale domanda, Riedel opta per una via intermedia, estendendo il nesso tra metafisica e politica a un tragitto che coinvolge Hobbes, per interrompersi con Kant. In quest'ultimo la politica si emanciperebbe dall'effetto escludente del presupposto metafisico, uguagliando nello stesso progetto di liberazione tutti gli uomini. Ma, sostenendo ciò, Riedel non fa che confermare il racconto autolegittimante che la filosofia moderna fa di se stessa. Si può veramente sostenere che nella modernità si rompa il nesso tra metafisica e politica?

E tale punto di rottura è costituito dalla filosofia tedesca tra Kant e Hegel? Come abbiamo visto, Ritter include nella metafisica lo stesso Hegel. Tutt'altro che eliminare il presupposto metafisico, questi lo riconfigura in termini teologico-politici. Tutta la sua filosofia della storia ne appare segnata. L'universale che la storia moderna porta a compimento è il Cristianesimo. Il tempo storico, o preistorico, che ancora non lo conosce risulta fin dall'inizio orientato verso di esso. In tal modo si conferma il principio metapolitico della inclusione del tutto nella parte. Una parte della storia, fecondata dalla rivelazione cristiana, assorbe all'interno del proprio *telos* tutto ciò che la precede.

Questo dispositivo logico di appropriazione dell'alterità è alla base dell'idea hegeliana di Occidente. Cos'è l'Occidente, per Hegel, se non una parte del mondo tesa a configurarsi come tutto attraverso l'integrazione subalterna delle altre culture? E ciò sia in senso temporale che spaziale. Come l'evo cristiano assorbe al proprio interno l'intera storia precedente, così l'Occidente tende a includere nei propri confini tutto il resto del mondo, escludendo ciò che non gli si conforma. Decisivo, nella metapolitica hegeliana, è proprio questo nesso tra universalismo ed esclusione – il carattere escludente di ciò che egli pone come universale. Tutti gli universali realizzati dalla storia dell'Occidente sono il prodotto, e insieme la cattura, di una parte esclusa. Hegel rende esplicito questo meccanismo quando sostiene che ogni popolo emerso sulla scena della storia “deve infatti assimilare l'elemento straniero ed espellere da sé quanto è destinato a restare estraneo”⁵. C'è qualcosa, in questo concetto, che sembra arrivare fino a noi. Una ricorrenza che consente un'ulteriore definizione: *l'essenza metafisica della politica sta nella tendenza di una parte a occupare lo spazio del tutto, funzionalizzando l'altra a tale fine*.

Sostenendo che Hegel ha riconfigurato la metapolitica – cioè il rapporto tra metafisica e politica – in termini teologico-politici naturalmente apro un ulteriore problema, che riguarda appunto l'implicazione tra metafisica e teologia politica. Tra di esse passa una relazione che non è né di opposizione né di identificazione, ma di implicazione. Possiamo dire che l'ordine teologico-politico è in qualche modo interno al regime metafisico, pur non coincidendo con esso. Solo a un certo momento la metafisica sottostante alla politica acquista una declinazione teologica, assumendo così il carattere specifico di 'teologia politica'. Questa svolta, o piega, interna all'orizzonte metafisico, ma provvista di caratteri peculiari, si determina essenzialmente con l'avvento del Cristianesimo e più precisamente allorché il Cristianesimo incrocia l'esperienza giuridica romana. Anche se alcuni interpreti, come Assmann, anticipano la nascita della teologia politica alla fase che precede il Cristianesimo, riferendosi soprattutto al mondo ebraico⁶, resta assodato il suo nesso col monoteismo, dimostrato anche dalla teologia politica di matrice islamica. E dunque la sua relativa eterogeneità con l'orizzonte greco.

A voler sintetizzare un discorso assai più complesso, si potrebbe suddividere la concezione politica occidentale in tre epoche, ciascuna retta da un determinato principio metafisico. E cioè l'epoca greca, propriamente metafisica; poi quella latina, cristiano-romana, connotabile in termini teologico-politici; e infine quella moderna, anch'essa o-

rientata in senso teologico-politico, ma in forma secolarizzata. Perché la stessa categoria di 'secolarizzazione' costituisce un fenomeno interno al lessico teologico-politico, di cui rappresenta il rovescio. Naturalmente quelle che ho indicato sono divisioni di comodo, necessarie all'esposizione, ma che nella realtà risultano assai meno pronunciate, dal momento che per lunghi tratti il regime metafisico e quelli teologico-politici si sovrappongono. Così come i loro principi egemonici interagiscono continuamente fra loro dando luogo a un quadro articolato, ma comunque interno all'orizzonte metafisico.

Con il termine 'egemonico' – introdotto con questo significato da Reiner Schürmann, allievo di Heidegger e di Hannah Arendt⁷ – si vuole intendere la capacità di tali principi di organizzare i molteplici fenomeni del periodo sotto il loro comando. Come si sa, il termine greco *arche* significa allo stesso tempo 'principio' e 'comando', *principium* e *princeps* – qualcosa che determina e orienta in una certa direzione tutto ciò che a esso fa capo. Il ruolo metafisico di queste *archai* è appunto quello di legittimare nel loro nome, attraverso il loro linguaggio e secondo la loro logica, gli eventi, storici e concettuali, che si succedono all'interno di un dato regime. Ogni epoca rimanda a un referente ultimo, di tipo metafisico, a partire dal quale si costituiscono anche le diverse concezioni filosofico-politiche. Cosicché, per intenderla nel suo significato pregnante, non va mai perso di vista il principio epocale, lo stampi metafisici cui fa capo, fuori dal quale viene meno la sua piena intelligibilità.

Anche in questo modo si può interpretare la celebre definizione di Schmitt, in base alla quale la categorie politiche moderne derivano tutte da categorie teologiche⁸. È vero che si tratta di categorie secolarizzate, ma ciò non elimina affatto la loro matrice, teologica o metafisica, che continua in altro modo ad agire all'interno di esse. A tale influenza va conferito un significato forte. I principi metafisici non si limitano a condizionare il proprio tempo, ma esercitano su di esso una vera funzione sovrana, discriminando ciò che è enunciabile, o fattibile, rispetto a ciò che non lo è. Sono la fonte di legittimazione semantica per cose, parole e azioni all'interno di una data epoca. La legge, palese o nascosta, secondo la quale i suoi elementi si ordinano, si dispongono e assumono un dato significato. L'intero pensiero occidentale appare dunque retto, governato, da tali principi. Ma quali essi sono? E soprattutto in che modo e con quali conseguenze si produce la piega teologico-politica, prima in forma cristiana e poi secolarizzata, all'interno della quale siamo ancora situati? Schürmann prova a definirli in una maniera che possiamo seguire fino a un certo punto.

Il primo principio metafisico di lunghissimo periodo è quello dell'Uno o della causa prima, cioè l'idea che ogni evento, atto o discorso umano debba sempre rispondere a un criterio capace di fondarlo e legittimarlo. È quello che Aristotele pone all'origine di tutte le determinazioni della realtà e del sapere. Se Parmenide si riferisce espressamente all'Uno, anche Platone vincola fatti e parole a un principio razionale, in mancanza del quale essi resterebbero incomprensibili e ingovernabili. Con lo stesso criterio, nell'*Etica* aristotelica gli uomini sono misurati a un ideale di uomo precedentemente fissato, così come nella *Politica* i cittadini vengono valutati in base alla loro conformità a un modello presupposto di città. Perché possa definirsi in

maniera razionale, la filosofia pratica va insomma ricondotta, come al proprio stampo essenziale, a una filosofia prima. Ogni prassi va fondata nella teoria. Aristotele sistematizza tale procedimento secondo una modalità analogica di chiara impronta metapolitica. Come la sostanza comunica la propria unità agli accidenti, così il comandante impone l'ordine ai propri soldati e il governante ai governati. In ciascuno dei casi il molteplice è riportato all'Uno e sottoposto al suo controllo. L'azione politica, o militare, dipende da un capo come l'accidente da una causa.

Ma ciò che è ancora più rilevante – nella metafisica aristotelica – è il primato della categoria di *poiesis* sia su quella di *praxis* sia su quella di *theoria*. Nello stesso modo in cui un tessitore, un fabbricante di navi o un qualunque artigiano manipola il proprio materiale in base a un modello ideale, lo statista o il legislatore operano sulla propria materia, costituita in questo caso dalla popolazione. Aristotele trasferisce lo schema causale dall'ambito fisico-naturale a quello politico, attraverso un triplice passaggio – dall'operare tecnico a quello fisico e da questo a quello politico. Da questo punto di vista si può dire che la *Fisica* aristotelica sia il libro costitutivo dell'intera *koiné* occidentale. La categoria centrale dell'intera concezione greca – che arriva fino a noi, pervenendo anzi al suo apice con il primato attuale della tecnica – è quella di *poiesis*, vale a dire di 'produzione', orientata a un modello preformato.

Ma se tali sono i tratti originari della metapolitica antica, come si configura la svolta teologico-politica? Per definirla, occorre individuare un duplice passaggio. Il primo è quello che traduce il principio primo dal piano della sostanza a quello di un soggetto creatore. Mentre in Aristotele l'*arche* non designa né un'entità divina né un'entità umana, ma solo una sorta di *primum movens*, nel mondo cristiano al posto dell'origine si accampa un costruttore divino. È come se, all'interno dell'*arche*, si spezzasse l'equilibrio tra *principium* e *princeps*, tra inizio e comando, a favore del secondo termine. Nella teologia politica cristiano-romana, infatti, il secondo significato tende a prevalere nettamente sul primo. Il principio diventa letteralmente principe. Esso è colui che crea, ma che soprattutto regola e comanda. Più che semplice causa di tutte le cose, è la legge suprema che fissa il loro ordine. Il ruolo dell'artigiano viene occupato dalla figura del Pantocrator, del sovrano assoluto creatore del mondo e degli uomini.

Il secondo passaggio concettuale che trasforma la metafisica in teologia politica è quello che integra la logica dell'Uno con quella del Due. Non che il riferimento all'Uno venga meno, anzi, come è naturale, resta centrale nel regime monoteistico, ma è costantemente mediato dal Due. Non per niente nella prima sistemazione dell'economia provvidenziale del Cristianesimo, effettuata da Tertulliano, la funzione di *princeps* si sdoppia tra colui che comanda, Dio, e colui che governa al suo posto, Cristo, naturalmente in forma subordinata al primo. Tutta la teologia cristiana è articolata, ancor più che sul modello trinitario, nella relazione duale tra Padre e Figlio. Non solo, ma lo stesso Figlio è sdoppiato in due nature, l'una divina e l'altra umana – anche in questo caso inferiore e subalterna alla prima. Già qui si esprime, nella forma destinata a condizionare l'intera concezione cristiana, il nesso

funzionale tra Unità e Dualità. L'Uno, a differenza che nella filosofia greca, è l'esito della subordinazione di un polo della dualità all'altro. Una parte è inclusa nell'altra in una forma che la subordina ad essa. Come già abbiamo visto prima, la modalità costitutiva della teologia politica è quella dell'inclusione escludente: il Due diventa Uno includendo l'altro termine nella forma della sua subordinazione⁹.

Il rapporto, all'interno di ogni uomo, tra anima e corpo riproduce all'infinito tale dinamica. È proprio in essa che entra in gioco il paradigma fondamentale e costitutivo della teologia politica – vale a dire quello di 'persona'. Come Cristo è una persona composta da due nature, l'una mortale e l'altra immortale, così ogni uomo è diviso da se stesso tra un'anima immortale e un corpo mortale, sottoposto alla prima. Lo stesso sdoppiamento, naturalmente espresso mediante una semantica profondamente diversa, è espresso nell'altra matrice originaria del concetto di 'persona', quella del diritto romano, presto entrato in relazione reciproca con il lessico cristiano. Il questo caso, secondo la ben nota definizione del giurista romano Gaio, 'persona' è la categoria generalissima che include ogni essere umano, compreso quello che per altri versi esclude, cioè lo schiavo, ridotto al rango della cosa. Tale effetto di inclusione escludente – in base a cui qualcuno è situato nello stesso ambito che per altri versi lo estromette o lo sottomette – è al centro della macchina teologico-politica. Non solo di quella cristiana, ma anche di quella moderna che la secolarizza, lasciandone immutato il dispositivo centrale. Non per nulla la categoria di persona, con tutti i passaggi interni che ne scandiscono la storia concettuale, si trasmette immutata dalla concezione antica a quella moderna.

Nella filosofia moderna – lungo un percorso che porta da Hobbes a Locke, a Kant, fino a Hegel – la categoria di persona incrocia, contaminandosi con essa, quella di soggetto, in cui si può rinvenire il principio egemonico dell'intera modernità. Fin nella sua etimologia, *subjectum* o *suppositum* è del resto ciò che è 'posto sotto' o 'sotto messo' a se stesso così da poterlo essere, almeno virtualmente, anche ad altri. Il rapporto antinomico tra soggettivazione ed assoggettamento, analizzato da Foucault, è naturalmente al cuore di questo sdoppiamento. Anche in questo caso agisce un meccanismo di inclusione escludente in base al quale il soggetto risulta costituito proprio dalla suddivisione che lo separa in due funzioni opposte e complementari – quelle di *subjectus* e di *subditus*, di soggetto *di* e di soggetto *a* qualcosa. Se l'individuo è internamente scisso tra una parte razionale e volontaria – in cui si riconosce propriamente il profilo della persona – e una parte corporea, subordinata alla prima, anche il genere umano nel suo insieme è suddiviso da soglie escludenti che assegnano solo ad alcuni tipi di uomini il ruolo di persona a pieno titolo, spingendo tutti gli altri in una zona, assimilabile a quella degli animali, destinata alla pura sopravvivenza.

Si può dire che tutti gli universali elaborati dall'Occidente – a partire dalla stessa idea di Occidente, espressiva della parte del mondo che si vuole tutto il mondo – quali quelli di 'popolo', 'persona', 'corpo politico', implicino lo stesso dispositivo di inclusione escludente o di identificazione mediante divisione. Non è possibile, in questa sede, motivare tale tesi in forma analitica. Volendo

seguire il percorso tracciato da Hegel, possiamo riferirci ai tre regimi – greco, romano e germanico – che si succedono nella sua filosofia della storia, che è poi la prima grande teologia politica moderna. In ognuno di essi è rintracciabile una categoria costitutiva, una figura archetipica, ma sempre riconducibile alla sovrapposizione tra Due e Uno, parte e tutto, al centro del dispositivo metapolitico.

Per quanto attiene al mondo greco, l'universale che da esso ci arriva è quello di *democrazia*. Di essa conosciamo il potenziale di universalizzazione a cui ancora facciamo riferimento. Ma ciò non deve nascondere il suo rovescio. Fin dall'origine la *polis* greca è tagliata dalla differenza tra i cittadini dotati di diritti politici e tutti gli altri, destinati al loro sostentamento. Il *demos*, più che l'insieme dei cittadini, appare un composto bipolare in cui una parte tende a identificarsi con l'intero. Anche nella definizione che ne forniscono i suoi sostenitori, esso oscilla sempre tra due significati diversi, che rimandano da un lato al 'tutto' e dall'altro ai 'più'. Per un verso il *demos* è formato da tutti coloro che hanno diritto di cittadinanza; per l'altro si riferisce al ceto dei poveri esclusi dalle cariche pubbliche. Sempre numericamente inferiore alla totalità che dichiara di rappresentare, esso non coincide mai del tutto con se stesso. È sempre minore dell'insieme di tutti i cittadini. Del resto, in tutte le forme di democrazia, antiche e moderne, l'assemblea è divisa in due parti disuguali, ciascuna delle quali portata, per farsi maggioranza, a inglobare l'altra. Secondo Erodoto, nelle parole di Otane in difesa dell'*isonomia* contro i fautori della monarchie e dell'oligarchia, la sua configurazione esprime un'apparente incongruenza: "Glorifichiamo la moltitudine: nel molto, infatti, si ritrova il tutto (*en gar toi polloi eni ta panta*) (III, 80, 6)". Ma come può, il tutto, entrare nel molto? E come può, il *plethos*, la maggioranza, equivalere alla totalità, se non cancellando il ruolo della minoranza? Mai come in questa sentenza si rivela il funzionamento della macchina metapolitica dell'Occidente.

Se nel regime greco l'universale che esprime la funzione di inclusione escludente è quello del *demos*, a Roma, come si è già visto, è quello della *persona* giuridica. È essa a rappresentare, nel linguaggio tecnico del diritto, la modalità che governa le relazioni tra gli uomini attraverso le cose. Tale carattere è già palese nella *summa divisio* che apre le *Institutiones* di Gaio, in base alla quale fanno parte delle persone sia i *liberi* che i *servi*. Essendo questi ultimi privi di qualsiasi attributo giuridico e ridotti allo stato di semplice cosa, si può cogliere il carattere antinomico del paradigma di 'persona'. 'Persona', nel diritto romano, è il genere capace di includere al proprio interno anche ciò che in realtà esclude, vale a dire quegli uomini che non hanno alcun carattere personale, perché assimilati alle cose. In tal modo una categoria, quale appunto quella di persona, è dilatata al punto di includere al proprio interno anche il suo contrario. Il concetto di persona è, insomma, il dispositivo metapolitico che unifica il diritto attraverso l'inclusione formale della parte esclusa di fatto.

La categoria generale che, dal mondo medioevale alla prima età moderna, governa il discorso politico è quella di 'corpo'. Come la nozione romana e cristiana di persona istituiva al proprio interno una duplicazione tra tipologie di differente rango, così quella di corpo si sdoppia in due entità – l'una di carattere immortale e l'altra mortale. La teoria del 'doppio corpo del re', collocata da Kantorowicz

all'origine della filosofia politica moderna, ne costituisce la formulazione più esplicita¹⁰. Ancora una volta, come già nel *demos* greco e nella *persona* romana, la categoria di corpo diventa il luogo di inclusione escludente della propria parte subalterna. Facendo del corpo mortale del re il guscio terreno di un più duraturo corpo dinastico, la politica occidentale lega eternità e tempo in un unico segmento teologico-politico. Se si considera l'immagine raffigurata sul frontespizio del *Leviatano*, fatta di tanti piccoli uomini saldati in un unico corpo gigantesco, si ha la più perfetta espressione di questo incorporamento escludente. Nel momento stesso in cui gli individui consegnano i propri diritti allo Stato Leviatano, ne vengono inclusi in una forma che li esclude dal diritto e dal potere. Essi autorizzano il grande corpo che li rappresenta a farsi unico attore di azioni che sfuggono del tutto al loro controllo.

Il processo di spoliticizzazione, oggi arrivato al suo apice, si origina in questo nesso tra struttura della rappresentazione ed esclusione – il rappresentato è di fatto escluso dalla rappresentanza che pure pone in essere. Nel passaggio dall'assolutismo al liberalismo e da questo alla democrazia, tale antinomia costitutiva è tutt'altro che superata. È come se i tre universali occidentali del *demos* greco, della *persona* romana e del *corpus* medioevale si congiungessero in un'unica trama metafisica e teologico-politica. Certo, ciascuno di essi appare profondamente trasformato sul piano storico e lessicale. Ma qualcosa della loro formulazione originaria torna a riaffiorare con effetti spettrali in tutto il Novecento. Sulla piega tanatopolitica che la teoria del corpo politico ha assunto nell'Europa degli anni Trenta, non è necessario ritornare. Nel nazismo soprattutto la nazione tedesca è rappresentata come un corpo vivente che va liberato dai virus che lo contaminano e che deve essere ricondotto alla sua unità originaria. Ma neanche il concetto di democrazia ha saputo emanciparsi dal dispositivo di inclusione escludente che ne ha caratterizzato l'origine. Quando Schmitt arriva ad affermare che connotato peculiare della democrazia è non soltanto l'omogeneità dei suoi membri, ma anche l'espulsione di coloro che le sono estranei cosicché la democrazia deve sempre costruirsi un nemico interno¹¹ – non fa che spingere alle più estreme conseguenze il presupposto metafisico da cui la politica contemporanea non ha saputo liberarsi. Ciò vale tanto più per il concetto di 'politico', come è da lui elaborato in una chiave esplicitamente teologico-politica. Sostenendo che la categoria costitutiva del politico è la relazione tra amico e nemico, o meglio tra nemico ed amico, Schmitt intende dire che l'unità politica è sempre l'esito di una divisione escludente. Solo separandosi e contrapponendosi all'altro, nemico o straniero, si può acquisire identità politica.

Naturalmente attribuendo questo significato alla categoria di teologia politica, ne sto fornendo un'interpretazione particolare. Essa del resto è stata sempre interpretata in modo diverso, se non anche opposto, dai suoi interpreti. Intesa dagli uni come legittimazione religiosa del potere e da altri come politicizzazione della religione, essa è ricondotta da Schmitt alla derivazione dei concetti politici fondamentali da quelli teologici, e da Assmann alla matrice politica delle categorie religiose. Personalmente ho cercato la definizione di teologia politica a un livello di maggiore profondità – laddove il concetto produce una serie di effetti escludenti. Da qui la sua interpre-

tazione come ‘macchinazione’, secondo una terminologia che rimanda da un lato a Heidegger e dall’altro a Foucault. Per entrambi, sia pure intesa in maniera diversa, esiste una ‘macchina’ che lavora le nostre vite, separandole in due parti asimmetriche, poste l’una sotto il controllo dell’altra¹².

Ho individuato in questo meccanismo, che percorre come una costante l’intero sviluppo dell’Occidente cristiano, l’elemento primario, il fondo ultimo e celato, di ogni teologia politica. A caratterizzarla non è soltanto la relazione tra i due termini di politica e teologia, ma soprattutto la lotta sorda che li ha sempre contrapposti nel tentativo di sopraffarsi a vicenda, come è accaduto nel lungo conflitto tra Impero e Chiesa. Allo stesso meccanismo, naturalmente con tutte le distinzioni del caso, si possono ricondurre non solo le guerre di religione – oggi riepse con ancora più violenza dopo la fase della loro neutralizzazione moderna –, ma anche il primato assoluto che l’economia ha assunto nelle nostre vite. La centralità del debito, individuale e collettivo, ormai diventato la figura decisiva intorno alla quale ruota l’intera esperienza contemporanea¹³, ne costituisce la riprova evidente.

Il carattere teologico di questa nuova forma di oppressione – che sottrae agli uomini la loro possibilità di vita, condannandoli a pagare non solo i propri debiti, ma anche quelli contratti dalle generazioni precedenti – è oggi sotto gli occhi di tutti. Del resto il rapporto mitologico tra debito e colpa – cioè la riconduzione dell’indebitamento a una sorta di peccato originale – è stato messo in luce da una linea interpretativa che va da Nietzsche¹⁴ a Benjamin¹⁵. Che, d’altra parte, vi sia una connessione profonda tra teologia ed economia è comprovato dal fatto che i Padri cristiani parlano della salvezza degli uomini, da parte di Dio e del suo mediatore e figlio, in termini di *oikonomia* salvifica. Il disegno provvidenziale divino non è altro che una procedura economica originata dalla volontà del Padre e operata attraverso il sacrificio del Figlio.

Questa teologia economica, oggi portata al suo culmine, va intesa non in alternativa, ma in relazione con la teologia politica. Si potrebbe dire che essa è un’articolazione della teologia politica, così come questa è una piega interna della metafisica. In entrambi i casi siamo in presenza di un potere che intende salvare gli uomini attraverso la loro cattura dentro un dispositivo di controllo da cui non possono evadere perché costitutivo della loro stessa soggettività. Il fatto che questa macchina della teologia economico-politica non smetta di funzionare, pur assumendo forme diverse lungo la storia antica e moderna, vuol dire che si tratta non di una semplice ideologia, ma della forma costitutiva in cui sono pensati l’ordine e la relazione tra gli uomini in Occidente. Qualcosa che sottende e unifica in uno stesso orizzonte di senso epoche e regimi diversi, come sono, ad esempio, quello sovrano e quello biopolitico. Un ultimo punto, prima di chiudere. È possibile a un certo punto sfuggire all’orizzonte teologico-politico? La difficoltà di farlo appare estrema, dal momento che qualsiasi tentativo di fuoriuscirne è pur sempre fatto in linguaggio teologico-politico. Non a caso tutte le categorie che intendono contrastarlo – di secolarizzazione, demitizzazione o profanazione – restano pur sempre nel suo rovescio. Perfino l’idea di ateismo presuppone il concetto di Dio cui si contrappone. L’unico modo di procedere è quello di aggirare l’ostacolo, deco-

struendo i suoi capisaldi categoriali. Non mi riferisco solo alle categorie, già analizzate, di popolo, di persona e di corpo, ma a qualcosa di più generale che sembra sottenderle, al quale rivolgerò la mia ricerca futura.

Note

¹ Cfr. D. Sternberger, *Drei Wurzeln der Politik*, Frankfurt a. M., 1978, trad. it. *Le tre radici della politica*, Bologna, 2001, a cura di R. Scognamiglio.

² Cfr. G. Ritter, *Metaphysik und Politik. Studien zu Aristoteles und Hegel*, Frankfurt a. M., 1969, trad. it. *Metafisica e politica. Studi su Aristotele e Hegel*, Genova, 1983, a cura di G. Cunico.

³ Cfr. M. Riedel, *Metaphysik und Metapolitik. Studien zu Aristoteles und zur politische Sprache der neuzeitlichen Philosophie*, Frankfurt a. M., 1975, trad. it. *Metafisica e metapolitica. Studi su Aristotele e sul linguaggio politico della filosofia moderna*, Bologna, 1990, a cura di F. Volpi.

⁴ Cfr. A. L. Schlözer, *Allgemeines Staatsrecht*, Göttingen, 1793, pp. 9 ss.

⁵ G. W. F. Hegel, *Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte* (1822-3), Hamburg, 1966, trad. it. *Filosofia della storia universale*, Torino, 2001, a cura di S. Dellavalle, p. 346.

⁶ Cfr. J. Assmann, *Herrschaft und Heil. Politische Theologie in Altägypten, Israel und Europa*, München-Wien, 2000, trad. it. *Potere e salvezza. Teologia politica nell’antico Egitto, in Israele e in Europa*, Torino, 2002.

⁷ Cfr. R. Schürmann, *Des Hégemonies brisées*, Mauvezin, 1996.

⁸ Cfr. C. Schmitt, *Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität*, München-Leipzig, 1922, trad. it. *Teologia politica. Quattro capitoli sulla dottrina della sovranità*, in Id., *Le categorie del ‘politico’*, Bologna, 1972, a cura di G. Miglio e P. Schiera.

⁹ Cfr., per questa interpretazione, R. Esposito, *Due. La macchina della teologia politica e il posto del pensiero*, Torino, 2013.

¹⁰ Cfr. E. Kantorowicz, *The King’s two Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology*, Princeton, 1957, trad. it. *I due corpi del re. L’idea di regalità nella teologia politica medievale*, Torino, 1989.

¹¹ Cfr. C. Schmitt, *Der Gegensatz von Parlamentarismus und moderner Massendemokratie* (1926), in *Positionen und Begriffe im Kampf mit Weimar-Genf-Versailles. 1923-1939*, Hamburg, 1940, trad. it. *La contrapposizione tra parlamentarismo e moderna democrazia di massa*, in Id., *Posizioni e concetti. In lotta con Weimar-Ginevra e Versailles. 1923-1929*, Milano, 2007, a cura di A. Caracciolo, p. 97.

¹² Cfr. R. Esposito, *Due. La macchina della teologia politica e il posto del pensiero*, cit.

¹³ Cfr. E. Stimilli, *Il debito del vivente. Ascesi e capitalismo*, Macerata, 2011.

¹⁴ Cfr. F. Nietzsche, *Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift* (1887), trad. it. *Genealogia della morale. Uno scritto polemico*, Torino, 2012, a cura di P. A. Rovatti.

¹⁵ W. Benjamin, *Kapitalismus als Religion*, in *Gesammelte Schriften*, Frankfurt a. M., 1974, vol. VI, trad. it. *Capitalismo come religione*, in *Scritti politici*, Roma, 2011, a cura di M. Palma, introduzione di G. Pedullà, pp. 83-89.